

UO'K 001.891:004(06)
KBK 72+32.81
ISBN 978-9910-5078-4-7

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19603118>

BOSHLANG'ICH TA'LIM DAVRIDA O'QUVCHI MOTIVATSIYASIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Muhammadjonova Muslimaxon G'ayratjon qizi.

Toshkent kimyo xalqaro universiteti 1-kurs magistranti

muhammadjonovamuslima07@gmail.com, tel: +998917479803

Annotatsiya. Mazkur maqolada kichik maktab yoshidagi bolalarning psixologik xususiyatlari, ularning o'quvga bo'lgan motivatsiyasini shakllantirish yo'llari va ta'lim jarayonida motivatsiyani qo'llab-quvvatlashning samarali usullari tahlil qilinadi. Ushbu yosh davri bola shaxsining intellektual va ruhiy rivojida muhim bosqich bo'lib, unda o'quv faoliyatiga nisbatan ijobiy munosabat, bilishga bo'lgan qiziqish va ongli rag'bat shakllana boshlaydi. Tadqiqot jarayonida N.G. Luskanova tomonidan taklif etilgan "O'quv motivini baholash metodikasi" dan foydalanildi. Shuningdek boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quv motivatsiyasini oshirishning muhim omillari aniqlandi hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: o'quv motivatsiyasi, boshlang'ich ta'lim, bilishga qiziqish, o'quv faoliyati, metodika, o'quvchi shaxsi.

KIRISH

Ta'lim jarayoni shunchaki bilim berish emas, balki shaxsni har tomonlama rivojlantirish, unda mustaqil fikrlash, izlanish va o'z-o'zini tarbiyalash qobiliyatini shakllantirish jarayonidir. Ayniqsa, kichik maktab yoshi — inson hayotidagi muhim bosqichlardan biri bo'lib, bu davrda o'quvchilarda o'qishga nisbatan munosabat, qiziqish va intilishlar shakllana boshlaydi. Bu bosqichda berilgan bilimlar va yaratilgan psixologik muhit bola shaxsining kelgusi rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev quyidagi fikrlarni bildirib o'tganlar. “Kichik maktab yoshidagi bolalar qalbiga do'stlik, mehr-muhabbat, vatanparvarlik kabi xislatlar aynan shu davrda singdirilishi kerak.”¹ Shuningdek davlatimiz rahbari kichik maktab yosh davri juda muhim bo'lgan davrlardan biri ekanligi va bu davrda bolalarga sifatli va samarali ta'lim

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti nutqi – Maktabgacha ta'limga oid Butunjahon konferensiyasi (2022). Manba: yuz.uz

berish muhim ekanligini ta'kidlab shunday fikrlarni bildirib o'tganlar. "Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash, ularga qiziqarli va samarali ta'lim berish uchun imkoniyat yaratish lozim."² Kichik maktab yosh davrining eng muhim bo'lgan davr ekanligi davlatimiz tomonidan qabul qilingan ko'plab qonun va qarorlarda ham o'z aksini topgan. Umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilingan bo'lib unga ko'ra Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarda o'qish, yozish, sanash, o'quv faoliyatining asosiy malaka va ko'nikmalari, ijodiy fikrlash xislatlari, o'zini o'zi nazorat qilish, nutq va xulq-atvor madaniyati, shaxsiy gigiyena va sog'lom turmush tarzi asoslarini egallashni ta'minlashga yo'naltiriladi.³

Yoshlarni erkin fikrlovchi, yangilikka intiluvchi va barkamol inson qilib tarbiyalash boshlang'ich sinflardan olib boriladi, bu jarayon muhim vazifalardan biridir. Shu sababdan ham ta'lim mazmuni tubdan yangilanib borilmoqda. Kichik maktab yoshi davrida bolada mustaqil ta'lim olish motivlari paydo bo'ladi.⁴

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning mustaqil fikrlashini rivojlantirish va o'quv jarayoniga faol jalb etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu sababli boshlang'ich ta'lim davrida motivatsiyaga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va tahlil qilish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Islomda farzandga ilm berish, ilm — ota-onaning eng muhim merosidir. Farzandga qoldiriladigan eng ulug' boylik — bu ilm va tarbiyatdir. Hadis: "Ota farzandiga chiroyli tarbiya berishdan ko'ra yaxshiroq hadya qilgan bo'lmaydi."⁵ (Termiziy, Birr). Bu hadis farzandga beriladigan eng yaxshi ne'mat — bu ilm va axloqiy tarbiyaning o'zi ekanini ko'rsatadi. Farzand tarbiyasida yosh davri eng muhim bosqich hisoblanadi. Bolalik — bilim va odob singdirish uchun eng qulay davrdir. Hadis: "Farzandlaringizga etti yoshdan boshlab namoz o'rgatinglar, o'n yoshga yetganida ado etmasa tanbeh beringlar."⁶ (Abu Dovud). Ushbu muqaddas kitoblardan dinimiz va hadislarimizdan bilishimiz mumkinki, ushbu davr ya'ni kichik maktab yosh davri 7 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan davr bolalarning bilim egallashlari uchun eng muhim bo'lgan davrlardan biridir.

Sharq allomalari qarashlarida o'quv motivlari va bolaga ta'lim-tarbiya berishning ahamiyati haqida o'zlarining qimmatli fikrlarini bildirib o'tganlar. Abu Nasr Forobiy: Forobiy ilm olishda maqsad shunchaki ma'lumot emas, balki inson aqlini shakllantirish, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish bo'lishi kerakligini urg'ulaydi. U shunday deydi: "Tarbiyasiz olingan bilim inson uchun emas, balki

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 31-avgustdagi Mustaqillik tantanalaridagi nutqi. Manba: kun.uz

³ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida qarori, 15.03.2017 yildagi 140-son Manba <https://lex.uz/docs/-3137130>

⁴ Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivatsiyasini shakllantirish. (2023). *technical science research in uzbekistan*, 1(2), 25-27.

⁵ Imom Termiziy. Sunan at-Termiziy, Kitob al-Birr, Hadis №1951.

⁶ Imom Abu Dovud. Sunan Abi Davud, Kitob as-Salat, Hadis №495,

unga dushman bo'lishi mumkin.”⁷ Bu fikr o'quv motivatsiyasida axloqiy-ruhiy asosning zarurligini ko'rsatadi.

Abu Ali Ibn Sino: Ibn Sino bolaning qobiliyatiga qarab ta'lim berish, yoshga mos metodlar qo'llash orqali uni o'qishga qiziqtirish mumkinligini aytadi. U deydi: “Bola tabiati va qobiliyatiga qarab tarbiya berilsa, uning iste'dodi yuksaladi.”⁸

G'arb olimlari fikrlarida o'quv motivlari. Jan Piage Piagening kognitiv rivojlanish nazariyasiga ko'ra, 6–11 yoshdagi bolalar "konkret operatsiyalar" bosqichida bo'lib, ular sabab-oqibatni anglaydi, mantiqiy fikrlaydi. U shunday ta'kidlaydi: “Bola o'z tajribasi orqali o'rganadi, faoliyat va o'yin uning bilishga qiziqishini oshiradi.”⁹

D.N.Uznadze boshlang'ich ta'limning bosh vazifasi bolaning ichki kuchlari va imkoniyatlari rivojlanishi uchun sharoit yaratib berishdan iborat, deb hisoblaydi. Tahsildagi asosiy narsa ta'lim berilayotgan predmetdan ko'ra ko'proq ushbu jarayonda faollashadigan kuchlarning rivojlanishiga bog'liq.

Lev Semyonovich Vygotsky (L. S. Vygotsky) "Yaqin rivojlanish zonasi" konsepsiyasi orqali bola o'zidan ko'ra tajribaliroq inson yordamida yuqori darajali o'quv motivlarini rivojlantiradi. Vygotskiy deydi: “Bolalar ijtimoiy muhit orqali yuqori darajadagi bilish faoliyatiga erishadi.”¹⁰

Jerome Bruner (J. Bruner) Brunerning fikricha, o'quv jarayonini tadqiqotga asoslash orqali bola o'zini kashfiyotchi deb his qiladi, bu esa kuchli ichki motivatsiya uyg'otadi. U ta'kidlaydi: “Ta'lim kashf qilishga asoslanganda, o'quvchi faol ishtirokchiga aylanadi.”¹¹

Respublikamizda hozirgi kunda o'qish faoliyatidagi motivlar muammolarini o'rganishga qaratilgan tadqiqot ishlarini olib borilmoqda. Masalan M.G.Davletshin, E. G'oziev, G'.B.Shoumarov, V.A.Tokareva R.I.Sunnatova, A.A.Fayzullaev, A.K.Saitova, E.Z.Usmonova, M.Rasulova, F.I.Haydarov kabi psixolog olimlar ta'lim jarayonida o'qish motivlarini o'rganishga oid ko'plab ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqdalar.

Respublikamizda M.G.Davletshin rahbarligida M.A.Maqsudova tomonidan «Birinchi sinf o'quvchilarida ta'lim jarayonida bilishga oid qiziqishlarning o'sishi» mavzuida ilmiy tadqiqot olib borilgan¹². Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'quv yilining boshida o'quvchilar o'z qiziqishlarini «yoqadi», «yaxshi ko'raman» kabi umumiy motivlar bilan namoyon qilsalar, I sinf o'quvchilarining o'qish faoliyatidagi muvaffaqiyatlari munosabati bilan ularning bu faoliyati mazmuni naqadar o'qishga berilishida aks etar ekan. O'quv yilining oxirida bolalar o'zlari uchun yangi bolgan faoliyat turlari - konstruktorlik, mehnat turlari bilan qiziqib boshlaydilar. I sinf o'quvchilari bilish qiziqishlarini samarali rivojlanish shart-sharoitlari ta'limda samarali metodlarni qo'llashga bog'liqdir. Jumladan, mashq va

⁷ Forobiy A.N. “Fozil odamlar shahri”, Toshkent: O'zbekiston, 1993

⁸ Ibn Sino. “Tib qonunlari”, 5-jildlik. Toshkent: Fan, 1995.

⁹ Piaget J. The Psychology of the Child. New York: Basic Books, 1969. 2.

¹⁰ Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press, 1978.

¹¹ Bruner J.S. The Process of Education. Harvard University Press, 1960.

¹² Махсудова М.А. Развитие познавательных интересов учащихся первых классов в процессе обучения. Автореф.....п с.н. -Т.1993.-17 с.

vazifalarning mazmunini tanlash, o'quvchilarning darsdagi diqqatini faollashtirish, ishning o'yin shakllari, musobaqa turlari va h.k.

Sh.A.Dustmuxamedova tomonidan "Olti yoshli bolalarga ta'lim berishda pedagogik bahoning psixologik xususiyatlari" mavzuida ilmiy izlanishlar olib borilgan. Olimaning so'zlariga ko'ra, pedagogik baholami formal va mazmunli baholarga ajratish mumkin. Olimaning ta'kidlashicha, pedagogik baho o'qituvchining bola bilan munosabat uslubiga, xususan o'qituvchi tomonidan baholovchi ta'siming ma'lum tur va vositalarini tanlashiga bog'liq. Bunda qattiqqo'llik bilan, formal tipdagi baholovchi ta'sirdan ko'proq avtoritar pedagogik ustanovkalari mavjud o'qituvchilar tomonidan, yumshoq ko'ngillik bilan mazmunli motivatsion baho esa demokratik uslubdan foydalanuvchi o'qituvchilar tomonidan foydalanishi aniqlangan.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv motivatsiyasini aniqlash maqsadida N.G. Luskanova tomonidan ishlab chiqilgan «O'quv motivini baholash metodikasi»dan foydalanildi. Metodika 6–8 yoshli o'quvchilarga mo'ljallangan bo'lib, ularning: maktabga bo'lgan munosabati, o'quv faoliyatiga qiziqishi aniqlashga xizmat qiladi. Tadqiqotda jami 20 nafar boshlang'ich sinf o'quvchilari ishtirok etdi. Metodika 10 ta savoldan iborat anketa shaklida o'tkazildi. Har bir savolga 3 variantli javob taklif qilindi. Javoblar maxsus shkala asosida baholandi va umumiy ball quyidagi mezonlar asosida interpretatsiya qilindi:

25–30 ball — yuqori motivatsiya

20–24 ball — o'rtacha motivatsiya

15–19 ball — ijobiy munosabat, lekin o'quvga yo'nalmagan

10–14 ball — past motivatsiya

10 balldan past — salbiy munosabat (dezadaptatsiya).

TADQIQOT NATIJASI

Tadqiqot natijalari 20 nafar o'quvchida o'quv motivatsiyasining turli darajada shakllanganligini ko'rsatdi. Jumladan: 5 nafar o'quvchida (25%) yuqori motivatsiya aniqlandi. Ular bilim olishga qiziquvchan, topshiriqlarni mas'uliyat bilan bajarishga intiladilar. 5 nafar o'quvchi (25%) o'rtacha motivatsiyaga ega bo'lib, o'quv faoliyatida barqaror ishtirok etadilar. 5 nafar o'quvchi (25%) maktabga ijobiy munosabatda, ammo ularni asosan o'qishdan tashqari omillar (do'stlar, muloqot) qiziqtiradi. 4 nafar o'quvchida (20%) past motivatsiya kuzatildi. Ular dars jarayonida yetarli faollik ko'rsatmaydi. 1 nafar o'quvchida (5%) maktabga nisbatan salbiy munosabat aniqlandi, bu dezadaptatsiya holatini ko'rsatadi. Olingan natijalarga ko'ra, o'quvchilarning faqat yarmida (50%) yetarli darajada o'quv motivatsiyasi shakllangan, qolgan qismida esa motivatsiyani rivojlantirish zarurati mavjud.

MUHOKAMA

O'quvchilarning o'quv faoliyatidagi motivlari ularning bilishga bo'lgan qiziqishi, maktab haqidagi tasvurlari tengdoshlari bilan munosabatlariga bevosita

bog'liqdir. Tadqiqot davomida qo'llanilgan metodikalar orqali kichik maktab yoshidagi bolalarda bu omillarni baholash imkoniyati yaratildi. Tadqiqot natijalari M.G. Davletshin rahbarligida M.A. Maqsudova tomonidan olib borilgan "Birinchi sinf o'quvchilarida ta'lim jarayonida bilishga oid qiziqishlarning o'sishi" mavzusidagi ilmiy izlanishlar bilan uyg'unlikda ekanligini ko'rsatdi. Ushbu tadqiqotlarda ham o'quvchilarda bilishga bo'lgan qiziqish va motivatsiya ta'lim jarayonini to'g'ri tashkil etish, o'qituvchining pedagogik mahorati hamda o'quv muhitiga bog'liq ekanligi ta'kidlangan. Mazkur uyg'unlik shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quv motivatsiyasini shakllantirishda: o'qituvchining faol va qo'llab-quvvatlovchi pozitsiyasi, o'quv jarayonining qiziqarli va interaktiv tashkil etilishi, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish kabi omillar hal qiluvchi ahamiyatga ega.

XULOSA

Kichik maktab yoshi – bu bolaning shaxs sifatida shakllanishida muhim bosqich bo'lib, aynan shu davrda uning bilishga bo'lgan qiziqishi, o'qishga nisbatan munosabati va o'quv faoliyati uchun zarur bo'lgan ichki motivlar shakllana boshlaydi. Ushbu yosh davrida o'quvchilar yangi ijtimoiy rol – "o'quvchi" rolini egallaydi va atrof-muhitni o'rganishga nisbatan ongli munosabat hosil qiladi. O'quv motivlari bolaning o'zlashtirish darajasi, o'qishga nisbatan ijobiy munosabati va mustaqil fikrlash qobiliyatining rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Kichik maktab yoshidagi bolalarda bu motivlarni shakllantirishda didaktik materiallarning mazmunli va qiziqarli bo'lishi, o'yin va musobaqa elementlarining qo'llanilishi, o'qituvchining rag'batlantiruvchi munosabati hamda o'quv faoliyatining shaxsiy ahamiyat kasb etishi muhim o'rin tutadi. Tadqiqotlar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda o'quv motivlarini rivojlantirish uchun har tomonlama metodik yondashuvlar, shaxsiy yondashuv va zamonaviy pedagogik vositalarni qo'llash zarur. Bu esa bolalarda o'qishga bo'lgan barqaror qiziqish, mustaqil tafakkur va ijobiy o'quv faolligini shakllantirishning asosi bo'lib xizmat qiladi. Shu asosda, o'quv motivatsiyasini oshirish maqsadida maqsadli pedagogik ta'sir choralarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish ham muhim hisoblanadi.

TAKLIFLAR

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish uchun quyidagi pedagogik taklif va tavsiyalarni amalga oshirish samarali bo'ladi:

1. Darslarni o'yin shaklida tashkil etish (masalan, matematik masalalarni yechishni "baho to'plash" o'yiniga aylantirish)
2. Didaktik o'yinlar, interfaol vazifalar va raqamli o'quv platformalaridan foydalanish.
3. Har bir darsga qiziqarli boshlanish (puzzle, kichik sarguzashtlar) qo'shish.
4. Har bir o'quvchining qobiliyatlarini hisobga olgan holda differensiallashgan vazifalar berish. Kuchli tomonlarini rag'batlantirish, zaif jihatlarini esa rivojlantirishga yordam berish. Eng muhimi har bir oquvchiga individual yondashish muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Mustaqillik tantanalaridagi nutqi. (31.08.2023). kun.uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi – Maktabgacha ta’limga oid Butunjahon konferensiyasi. (2022). yuz.uz
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta ta’lim to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi qarori, 15.03.2017 y., 140-son. Manba: <https://lex.uz/docs/-3137130>
4. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘quv motivatsiyasini shakllantirish (2023). Technical Science Research in Uzbekistan, 1(2), 25–27.
5. Bruner J.S. The Process of Education. Harvard University Press, 1960.
6. Forobiy A.N. “Fozil odamlar shahri”. Toshkent: O‘zbekiston, 1993.
7. Ibn Sino. “Tib qonunlari”, 5-jildlik. Toshkent: Fan, 1995.
8. Imom Abu Dovud. Sunan Abi Davud, Kitob as-Salat, Hadis №495.
9. Imom Termiziy. Sunan at-Termiziy, Kitob al-Birr, Hadis №1951.
10. Mahsudova M.A. Развитие познавательных интересов учащихся первых классов в процессе обучения. Автореф. дис. ... п.с.н. Т., 1993. – 17 с.
11. Piaget J. The Psychology of the Child. New York: Basic Books, 1969.
12. Vahobov A., Jo‘rayev A. Soliqlar va soliqqa tortish. Darslik. Toshkent: Iqtisod-moliya, 2009. – 352-b.
13. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press, 1978.